

O'ZBEK SHEVALARI LUG'ATLARINING QIYOSIY TAVSIFI

Turdaliyeva Sayyora Mamatali qizi
Abduraxmonov Abduvali Abdumalik o'g'li

Termiz davlat universiteti
O'zbek filologiyasi fakulteti talabalari
Gmail: abduraxmonovabduvali90@gmail.com
Tel: 91 910 03 01
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332055>

Annotatsiya

Ushbu maqolada o'zbek shevalari asosida yozilgan lug'atlarning o'xshash va farqli tomonlari, ularning bugungi kundagi ahamiyati hamda lug'atlarning boyishiga yordam beruvchi takliflar haqida yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: o'zbek shevalari, qiyosiy metod, lahja, izohli lug'at, fonetik, leksik, lakuna, illustrativ misollar.

Abstract

This article discusses the similarities and differences of dictionaries based on Uzbek dialects, their importance today, and suggestions for enriching dictionaries.

Keywords: Uzbek dialects, comparative method, dialect, explanatory dictionary, phonetic, lexical, lacuna, illustrative examples.

Аннотация

В статье рассматриваются сходства и различия словарей, составленных на основе узбекских диалектов, их значение сегодня и предложения по обогащению словарей.

Ключевые слова: узбекские диалекты, сравнительный метод, диалект, толковый словарь, фонетический, лексический, лакуна, иллюстративные примеры.

Tilga muhabbat har bir kishiga ona allasi kabi go'daklik chog'idan singib boradi. O'z ona tilisini asrash esa har bir shaxsning asosiy burchlaridan biridir. Chunki ona tili millat ko'zgusi. Ona tilisi va millatini asray olmagan xalq esa eng qashshoq xalqqa aylanib qoladi. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng, o'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi tilimizning ravnaqi uchun asosiy vazifani bajardi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktyabrda "Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-6084-son Farmoni tilshunoslik sohasida yanada ko'proq ilmiy va amaliy tadqiqot ishlarining olib borilishiga turtki bo'ldi. Shu tadqiqotlar ichida dialektologiya yo'nalishiga taalluqli ishlarni ham ko'rishimiz mumkin.

Jahon tilshunosligida dialektologiya yoʻnalishi fan sifatida Germaniyada XVII asrning oxirlarida shakllangan. Oʻzbek tilshunosligida ushbu sohaga oid tadqiqotlar XX asr boshlarida boshlangan edi. Bu tadqiqotlar rus olimlari E.D.Polivanov, K.K.Yudaxin va I.I.Zarubin kabi olimlar tomonidan olib borilgan. Keyinchalik esa oʻzbek tilshunos olimlari T.Yoʻldoshev, S.Ibragimov, Q.Muhammadjonov, A.Ishayev, Sh.Abdurahmonov, F.Musayeva va boshqalar oʻzbek shevalarining fonetik, leksik, grammatik xususiyatlarini oʻrganib, oʻz tadqiqotlarini olib borishgan. “ Oʻzbek dialektologiyasi” oʻzbek shevalarini oʻrganadigan fandır. Dialektologiya soʻzi “ grek “ tilidan olingan boʻlib, shevalar, dialektlar va lahjalar toʻgʻrisidagi bilim degan maʼnoni bildiradi. Oʻzbek dialektologiyasi oʻzbek shevalarining fonetik, leksik va grammatik xususiyatlarini, uning shakllanish va tarqalishi chegaralarini oʻrganadi. Shevalar har bir milliy tilning asosini tashkil etadi hamda u milliy-maʼnaviy qadriyatimiz hisoblanadi. Sheva forscha “ ravish, tarz, yoʻsin “ degan maʼnolarni bildirib, fanda biror tilning oʻziga xos leksik, fonetik va grammatik xususiyatlari bilan farqlanib turadigan kichik territoriyaga oid qismini anglatadi.

Oʻzbek dialektologiyasi boʻyicha olib borilgan tadqiqotlar asosida bir necha lugʻatlar ham tuzilgan. Bulardan birinchisi 1971-yilda filologiya fanlari doktori Sh.Abdurahmonov, filologiya fanlari kandidatlar A.Ishayev, Sh.Nosirov, H.Uzoqov va kichik ilmiy xodim D.Abdurahmonovlar tomonidan tuzilgan “ Oʻzbek xalq shevalari lugʻati” dir. Lugʻatda Oʻzbekiston, Qozogʻiston, Qirgʻiziston SSRning janubiy tumanlari, Qoraqalpogʻiston oʻzbeklarining uchta lahja shevalariga oid materiallar mavjud. Bu kitobda eng koʻp tadqiq etilgani Samarqand, Xorazm, Namangan viloyatlariga xos boʻlgan shevalardir. Lugʻatga kiritilgan shevaga xos soʻzlarning asosan, leksik xususiyatlariga koʻproq eʼtibor berilgan. Fonetik farqlanuvchi soʻzlar esa juda kam miqdorni tashkil etadi. Bu lugʻatdagi soʻzlar krill yozuviga asoslangan eski transkripsiyada berilgan boʻlib, ularning har biriga illustrativ misollar hududlari bilan berib oʻtilgan.

Namuna: абай (Shimoliy Xorazm) пуписа “угроза, окрик”: мана абай этмэ (Mangʻit).

Bundan tashqari, berilgan bosh soʻz bir necha maʼnoni bildirsa, u vaqtda bu maʼnolarning har biri 1,2,3 arab raqamlari bilan koʻrsatilgan: йашулли (Xorazm)

1. Оксокол. 2. Рахбар.

Ushbu lugʻatda Jizzax va Navoiy viloyatlari shevasiga xos soʻzlardan manbaga kiritilmagan. Bu hududlarni ham shevasini qoʻshimcha qilish kitobni

yanada qiymatini oshirgan bo'lardi, menimcha. Kitobda bulardan tashqari, quyidagi ma'lumotlarni ham olsangiz bo'ladi:

1. O'zbek shevalari haqida umumiy ma'lumot.
2. O'zbek tilining dialektologik atlasini yaratish haqida qarashlar.
3. O'zbek lahjalarining o'xshash va farqli jihatlari haqida.
4. O'zbek shevalaridagi qarindoshlik shevalari kabi mavzular bilan tanishishingiz mumkin.

Shunday qilib, bu lug'at barcha foydalanuvchilar uchun juda qulay va sifatli tuzilgan manbalardan biriga aylangan desak, adashmaymiz. Shu bilan birga boshqa dialektologiya yo'nalishiga oid leksikografik tadqiqotlar uchun ham asos vazifasini bajarib kelmoqda.

O'zbek tilshunosligida dialektologik so'zlar lug'atining yana bittaga ko'payishiga o'z hissasini qo'shgan tadqiqotchilardan biri " O'zbek xalq so'zlari " nomi bilan 2022-yilda tuzilgan lug'atning muallifi Feruza Musayevadir. Olimaning bu kitobida kirish qismida olamning dialektal lisoniy manzarasi va nominatsiya masalalari bilan bog'liq ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Bu lug'atdagi so'zlar lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida berilgan bo'lib, lekin transkripsiyada berilish holati uchramaydi. Lug'at o'z ichiga O'zbekistonning ko'plab viloyatlariga xos shevalarni qamrab olgan. Bunda asosan quyidagi mavzularga oid shevalarni ko'proq uchratamiz:

1. Kasb-hunar oid birliklar.
2. Uy-ro'zg'or buyumlari.
3. Ranglar.
4. Hayvonlar.
5. O'simliklar.
6. Cholg'u asboblari.
7. Kasallik turlari.
8. Harakat-holat fe'llari.
9. Kurash sport turi bilan bog'liq.
10. Milliy o'yinlar.
11. To'y marosimlari kabi mavzular bilan bog'liq shevaga xos so'zlar ko'p qismini tashkil etadi.

" O'zbek xalq so'zlari " kitobida ham o'g'uz, qipchoq va qarluq lahjalaridagi so'zlarni bemalol ko'rishimiz mumkin. Bunda so'zlar izohi, asarlardagi dialektizimlar bilan ifodalab berilgan. Masalan, **JO'N I** (Jizzax) To'g'ri. [To'lg'onoy:] Yursa, jo'n yursin. Bo'lmasa terisiga somon tiqib qo'yish qo'limizdan keladi... (To'ra Sulaymon, To'lg'onoy).

KUNDA (Xorazm) Omoch. Tuproqni olgan joyiga tashlab akalarimga qarab buyruq ohangida: – Ho‘kizlarni tayyorlanglar, kunda (omoch) bo‘yintiriqlarni sozlanglar! – derdi. Ayrim hollarda: – Hali biroz bor, tobga kelmabdi, deb boshqa yerga o‘tardi. (Matyoqub Qo‘shjonov, Dagish).

CHUVOQ Quyosh nuri. U yer-bu yerda o‘zini chuvoqda toblab o‘tirgan qari-qartanglar, qiy-chuv bilan o‘ynashayotgan bolakaylar ko‘zga tashlanadi. (Luqmon Bo‘rixon, Sirli muallim). Chumolilar chuvoqda yo‘l olar qator-qator, Shunday payt nimani ham tashiydilar iniga. (Bobomurod Erali, Hamal vasfi). Isinib turardim yetim chuvoqda. Bir kuni bir qora ko‘rindi xira. (Salim Ashur, O‘tinchi qiz).

Har bir tilda leksikografik tadqiqotlar borki, o‘sha tilning so‘z boyligini ko‘rsatib turadi. Shuning uchun ham lug‘atchilikka katta e‘tibor qaratilishi lozim. O‘zbek tilining so‘z boyligi xilma-xilligini asoslovchi lug‘atlardan biri bu Zulxumor Xolmonova va Dilnoza Nasriyeva hammuallifligida tuzilgan “ O‘zbek shevalaridagi lakunar birliklar lug‘ati “ nomli kitobdir. “ Lakuna “ lotin tili asosidagi fransuzcha so‘z bo‘lib, “ bo‘shliq, chuqurlik, bo‘sh joy “ degan ma‘nolarni bildiradi. Lakuna – biror bir tilde ekvivalent tushunchaning nomlanmasligi, so‘z shakliga ega bo‘lmasligi natijasida yuzaga keladi. Mazkur lug‘at lakunalarga oid tadqiqotlar, sheva so‘zlari, lakunar birliklar lug‘ati uchun material vazifasini o‘taydi.

Lug‘atdagi misollar yangi o‘zbek transkripsiyasida berilgan bo‘lib, so‘zlarning qo‘llanish hududlari, so‘z izohi, illustrativ namunalar hamda ba‘zi so‘zlarning tasviri ham keltirilgan. Bularni quyidagi misollar orqali ko‘rsak bo‘ladi.

GAVRON (гаврон) xirmon yanchishda ho‘kizlarni haydash uchun ishlatiladigan tayoq (Surxandaryo; X.M).

DASTAK (дастак) - daraxtni kesganda uncha yo‘g‘on bo‘lmagan shoxlaridan kesib olingan 2-3 m. chamasidagi xoda (Qashqadaryo, Qamashi; N.T).

Hozirgi kunda tilimizning so‘z boyligini ko‘rsatib turuvchi asosiy lug‘atimiz bu “ O‘zbek tilining izohli lug‘atidir “. Ushbu manbada ham aynan shevaga xos so‘zlarning berilish holatini ko‘rsak bo‘ladi. To‘g‘ri, nimaga adabiy tilga shevaga xos so‘zlarni aralashtirish holati mavjud, degan savol tug‘ilishi mumkin. Lekin aynan shevaga xos so‘zlar tilimizning ichki manba asosida boyishiga xizmat qiluvchi birliklar hisoblanadi. Bundan tashqari, shevaga xos so‘zlardan badiiy adabiyotda ham milliy koloritni aynan yoritib berish uchun ham keng qo‘llanishi

bunga yana bir asos vazifasini o'taydi. Masalan, **Aytuvli 1** Hurmatli, qimmatli, aziz. Aytuvli mehmon.

2 Dong chiqargan, nomdor. Yig'inda Karim ponsodlardan tortib, Toshkentning aytuvli odamlari bor edi. A.Qodiriy, O'tkan kunlar.

Bu masala bo'yicha Raimnazarova N. " O'zbek tilining izohli lug'atlarida shevaga oid so'zlarning berilishi " nomli dissertatsiya ishini 2023-yilda himoya qilgan.

Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi kabi lug'atlarning yaratilishi o'zbek tilining lug'at boyligi oshishiga va shu bilan bir qatorda shevaga xos so'zlarimizning yo'qolib ketish holatlarini oldini olish uchun ham yordam beradi. Keying tadqiqotlarda yanada kengroq ko'lamni qamrab olgan hamda ko'plab mavzularga oid shevalarni hududlararo tarqalishini ko'rsatuvchi, o'g'uz, qipchoq, qarluq lahjalarini fonetik, leksik, morfologik farqlarini aniq chegaralab beruvchi, har bir soha vakillari uchun xos shevalarni mavzulashtirgan hamda o'zbek dialektologik atlasini yaratish kabi tadqiqotlar o'z yechimini kutmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktyabrdagi PF-6084-son " Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish vat il siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida " gi Farmoni.
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. Toshkent, 2006-2008, 5tomlik.
3. O'zbek tili shevalar lug'ati. Toshkent, 1971.
4. Musayeva F. O'zbek xalq so'zlari. Toshkent, 2022.
5. Xolmonova Z., Nasriyeva D. O'zbek shevalaridagi lakunar birliklar lug'ati. Toshkent, 2022.
6. yicha Raimnazarova N. " O'zbek tilining izohli lug'atlarida shevaga oid so'zlarning berilishi ". Termiz,2023.

